

57. КОНГРЕС СТУДЕНАТА
БИОМЕДИЦИНСКИХ
НАУКА СРБИЈЕ

СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 22-26. АПРИЛ **2016.**

КЊИГА САЖЕТАКА

КЊИГА САЖЕТАКА 57. НАЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

проф. др Небојша Лалић, *декан Медицинског факултета Универзитета у Београду*
проф. др Татјана Симић, *продекан за науку, Медицински факултет Универзитета у Београду*
проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, *председник Комисије за научноистраживачки рад студената*
Ратко Радета, *председник Центра за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)*
Ади Хаџибеговић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Роберто Грујичић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Смиљана Михаиловић, *главна и одговорна уредница књиге сажетака, Медицински подмладак*
Ненад Митровић, *председник студентског парламента, Медицински факултет Универзитета у Београду*
Димитрије Цветковић, *студент продекан*
Милош Бањанац, *потпредседник за наставу Студентског парламента Универзитета у Београду*
Жељко Грубач, *члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду*
Милош Радовановић, *потпредседник СКОНУС-а*

УРЕДНИШТВО КЊИГЕ САЖЕТАКА:

Никола Пантић, *Медицински подмладак*
Александра Белеслин, *Медицински подмладак*
Анида Адемковић, *Медицински подмладак*
Петар Симић, *Медицински подмладак*
Стефан Бошковић, *Медицински подмладак*
Ивана Јовановић, *Медицински подмладак*
Центар за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Смиљана Михаиловић, *Медицински подмладак*

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Владимир Радевић, *ЦИБИД*

ДИЗАЈН КЊИГЕ САЖЕТАКА И ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА:

Александар Павловић, *ЦСНИРС*
Никола Пантић, *Медицински подмладак*

ФАКУЛТЕТИ-УЧЕСНИЦИ:

Медицински факултет Универзитета у Београду (*организатор*)
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Депарتمان за биомедицинске науке Државног универзитета у Новом Пазару
Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци

ИЗДАВАЧ:

Медицински факултет Универзитета у Београду

ТИРАЖ:

1000

ИСБН:

978-86-7117-467-1

ПАПИЛАРНИ КАРЦИНОМ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ – КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИДРУЖЕНА ПАТОЛОГИЈА

Аутор(и): Милош Вуковић, Јелена Зорић, Милош Малетин

e-mail: snooker2089@hotmail.com

Ментор(и): асист. др Тања Лакић

Катедра за патологију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Папиларни карцином је најчешћи малигни тумор штитасте жлезде који се клинички манифестује као безболни (не)палпабилни чвор у жлезданом паренхиму.

Циљ рада: Анализа демографских карактеристика пацијената оболелих од папиларног карцинома штитасте жлезде, утврђивање локализације и хистоморфолошких карактеристика тумора, као и придружених болести.

Материјал и методе: Ретроспективно је извршена анализа медицинске документације 38 пацијената којима је у периоду од јануара 2011. до децембра 2015. године у Центру за патологију и хистологију Клиничког центра Војводине у Новом Саду патохистолошки постављена дијагноза папиларног карцинома штитасте жлезде.

Резултати: Патохистолошки верификовано је 38 папиларних карцинома штитасте жлезде, при чему су 71,05% чиниле особе женског пола. Просечна старост пацијената била је 50 година. У испитиваном узорку просечна величина тумора била је 12,4 mm, при чему је регистрован тумор нешто већих димензија код пацијената мушког пола (13,7 mm) у односу на пацијенте женског пола (11,1 mm). Туморски чвор је већу заступљеност имао у десном лобусу (34,21%). Код 34,21% пацијената забележена је удруженост струме, 18,42% пацијената је имало придружен Хашимото тиреоидитис, док је 10,52% пацијената имало придружен аденом штитасте жлезде.

Закључак: Папиларни карцином се јавља око 2,5-3 пута чешће код особа женског пола у другој половини 5. деценије живота, док се код особа мушког пола јавља нешто касније. Највећи број пацијената оболелих од папиларног карцинома штитасте жлезде припада стадијуму болести T1, док је најчешћа придружена болест струма. Након начињене тиреоидектомије, патохистолошка потврда уз одређивање TNM стадијума болести је императив за адекватно даље клиничко лечење и праћење болесника.

Кључне речи: папиларни карцином, штитаста жлезда, струма, Хашимото тиреоидитис

PAPILLARY CARCINOMA OF THE THYROID GLAND – FEATURES AND ASSOCIATED PATHOLOGY

Author(s): Miloš Vuković, Jelena Zorić, Miloš Maletin

e-mail: snooker2089@hotmail.com

Mentor(s): TA Tanja Lakić

Department of Pathology, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Papillary carcinoma is the most common malignant tumour of the thyroid gland, which is clinically manifested as painless and (in)palpable node in the glandular parenchyma.

The Aim: Analysis of demographic features of the patients with papillary thyroid carcinoma, localization and histomorphology characteristics as well as associated pathology.

Material and Methods: Retrospectively, we analysed the medical records of the 38 patients, to whom pathohistological diagnosis of papillary thyroid carcinoma was given in the period from January 2011 to December 2015 at the Centre for Pathology and Histology of Clinical Center of Vojvodina in Novi Sad.

Results: Pathohistologically was verified 38 papillary carcinoma of the thyroid gland, among 71.05% were females. The average age of patients was 50 years. In our study the average tumour size was 12.4 mm, while it was some larger in male patients (13.7 mm) compared to female (11.1mm). Tumour node was more frequent in the right lobe (34.21%). In 34.21% of patients was found coexistence of the goitre, 18.42% had associated Hashimoto's thyroiditis, while 10.52% had associated adenoma of the thyroid gland.

Conclusion: Papillary carcinoma is 2.5-3times more frequent in females, usually in the second half of the 5th decade of life, while the males suffer at some later ages. The largest number of patients belong to stage T1, while the most frequent associated disease is goitre. Thyroidectomy with pathohistological TNM staging is imperative for continued adequate clinical treatment and monitoring of patients.

Keywords: papillary carcinoma, thyroid gland, goitre, Hashimoto's thyroiditis